

TA'LIM XIZMAT KO'RSATISH JARAYONLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH TAMOYILLARI VA IT INTEGRATSIYASI

Eskuatov Musatay Axmet uli, Yuldashov Sardor Baxtiyar Uli

University of innovation technologies talabalari

Annotaciya: Ta'lim xizmat ko'rsatish jarayonlarini ekonometrik modellashtirish tamoyillari hamda ularning axborot texnologiyalari bilan integratsiyasi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Ishda ta'lim xizmatlari tizimining ko'p darajali tuzilmasi, uning asosiy segmentlari va iqtisodiy xususiyatlari tahlil qilinib, resurslardan samarali foydalanish, ta'lim sifati va natijadorligini oshirishda ekonometrik yondashuvlarning ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, raqamli transformatsiya sharoitida IT asosidagi platformalar, onlayn ta'lim tizimlari va ma'lumotlar tahlili vositalarining ta'lim xizmatlari samaradorligiga ta'siri yoritilgan. Tadqiqot natijasida ta'lim xizmatlarini boshqarishda raqamli va analitik yondashuvlarni qo'llash orqali strategik qarorlar qabul qilish samaradorligini oshirish mumkinligi asoslangan.

Kalit so'zlar: ta'lim xizmatlari, ekonometrik modellashtirish, OLS regressiya, raqamli transformatsiya, IT integratsiyasi, ta'lim sifati, inson kapitali, onlayn ta'lim, ta'lim bozori, prognozlash, resurs samaradorligi.

Abstract:

This study provides a scientific justification of the principles of econometric modeling of educational service processes and their integration with information technologies. The research analyzes the multi-level structure of the education services system, its main segments, and economic characteristics, highlighting the importance of econometric approaches in improving resource efficiency, education quality, and overall performance. Furthermore, the impact of IT-based platforms, online learning systems, and data analytics tools on the effectiveness of educational services in the context of digital transformation is examined. The findings demonstrate that the application of digital and analytical approaches in managing educational services enhances the effectiveness of strategic decision-making.

Keywords:

educational services, econometric modeling, OLS regression, digital transformation, IT

integration, education quality, human capital, online learning, education market, forecasting, resource efficiency.

Ta'lim xizmat ko'rsatish jarayonlarini ekonometrik modellashtirish tamoyillari Ta'lim xizmat ko'rsatish jarayonlarini ekonometrik modellashtirish zamonaviy raqamli transformatsiya sharoitida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Samaradorlik va sifatni oshirishga bo'lgan ehtiyoj keskin ortib borayotgan bir paytda ta'lim tizimini baholashda subyektiv yondashuvlar o'z qiymatini yo'qotyapti. Shuning uchun ham jarayonlarni aniq tahlil qiluvchi, matematik va 26 analitik asosga ega ilmiy tamoyillarni ishlab chiqish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Byudjet mablag'lari, insoniy resurslar (o'qituvchi, texnik baza) va vaqt – cheklangan resurslardir. Ekonometrik tamoyillar ushbu resurslardan qayerda, qanday va qancha foyda bilan foydalanish mumkinligini aniqlashga xizmat qiladi. Ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar jadal rivojlanmoqda. Bu esa katta ma'lumotlar oqimi, o'zgaruvchan ehtiyojlar va raqobatni keltirib chiqarmoqda[1].

Bunday sharoitda tezkor va to'g'ri qarorlar faqat ilmiy modellarga tayanib qabul qilinadi. PISA (Programme for International Student Assessment), QS (Quacquarelli Symonds), THE (Times Higher Education) kabi reytinglarda yuqori o'rinni egallash uchun statistik tahlillar asosida qarorlar ishlab chiqish talab qilinadi. Bu esa ekonometrik modellashtirish tamoyillarining zarurligini oshiradi. Bitiruvchilarning ishsizligi yoki mutaxassislikka mos ishlarda ishlamasligi – dolzarb muammo. Ekonometrik tamoyillar orqali bu muammoni prognozlash va boshqarish mumkin.

Qishloq va shahardagi ta'lim imkoniyatlari o'rtasida tafovut mavjud. Ekonometrik yondashuvlar bu holatni miqdoriy baholash va tenglashtirish strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Ta'lim xizmatlari jarayonlarini ekonometrik modellashtirish tamoyillarini ishlab chiqish dolzarbligi shundaki, u ta'lim tizimida natijadorlik, resurs samaradorligi, sifatni oshirish, mehnat bozori bilan uyg'unlik va raqamli qarorlarni ilmiy asoslash imkonini beradi[2].

Ta'lim xizmatlari jarayonlarini ekonometrik modellashtirish tamoyillarini ishlab chiqish orqali zamonaviy boshqaruv va strategik qarorlar qabul qilish jarayonida ta'lim muassasalari faoliyatida yuzaga keladigan bog'liqliklar, tendensiyalar va qonuniyatlar aniqlanadi. Bu esa rahbariyatga taxminlarga emas, balki raqamli dalillarga asoslangan qaror qabul qilish imkonini beradi. Ta'lim sifati ko'plab omillarga (o'qituvchi sifati, auditoriya sharoitlari, talaba soni, moliyalashtirish) bog'liq. Ular o'rtasidagi kamchiliklarni aniqlash va sifatga ta'sir etuvchi asosiy omillarni ajratib olish uchun ekonometrik tamoyillar zarur. Ta'lim sohasida cheklangan resurslar mavjud. Ekonometrik modellar yordamida qaysi 27 yo'nalishga investitsiya ko'proq natija berishini oldindan hisoblab, resurslarni optimal taqsimlash mumkin.

Ekonometrik tamoyillar yordamida talaba oqimi, ishga joylashish ehtimoli, o'qituvchilarga ehtiyoj yuzasidan aniq prognozlar berish mumkin. Bu esa uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Tayyorlanayotgan mutaxassislarning mehnat bozoridagi ehtiyojga mosligini aniqlash uchun kasb yo'nalishlari va bandlik darajalari o'rtasidagi bog'liqliklar modellashtiriladi. Ekonometrik modellashtirish yordamida yangi ta'lim texnologiyalari, onlayn tizimlar va raqamli yondashuvlarning samaradorligi sinovdan o'tkaziladi. Yangiliklarni joriy etishda ilmiy asos yaratadi. Zamonaviy ta'lim tizimini samarali boshqarish, uning sifatini oshirish va uzoq muddatli strategik qarorlarni qo'llabquvvatlashning muhim ilmiy vositasi ta'lim xizmatlari jarayonlarini ekonometrik modellashtirish tamoyillarini yaratishdir. Bunday yondashuv orqali har qanday tashabbus va islohotlar yuzaki ko'rinishdan holi bo'lib, real natijalarga yo'naltirilgan, aniqlik va o'lchovchanlik tamoyillariga asoslangan bo'ladi[3].

Ta'lim xizmatlari jarayonlarini ekonometrik modellashtirishning asosiy maqsadi va sohasini aniqlab oldik. Eng avvalo, muassasa raqamli platformada qaysi jarayonlarni (masalan, talab prognozi, o'quv jarayonini boshqarish, moliyaviy rejalashtirish) model qilishni xohlayotganini aniqlash muhimligini hisobga olib, model qaysi qarorlarni qo'llab-quvvatlashi va qaysi ko'rsatkichlarga e'tibor qaratilishini belgilab oldik. Ta'lim xizmatlari ichidagi asosiy jarayonlarini o'rgandik.

Yo'nalish	Tavsif
Xususiy maktablar va litseylar	Maktabgacha, umumiy o'rta yoki ixtisoslashtirilgan
Til o'rgatish markazlari	Ingliz, rus, koreys, nemis va boshqa tillarni o'rgatish
IT va texnik ko'nikmalar markazlari	Dasturlash, grafik dizayn, raqamli marketing, muhandislik o'quv kurslari
Repetitorlik xizmati	Maktab fanlari, oliy talimda tayyorlov kurslari
Onlayn ta'lim platformalari	Vebinarlar, video darslar, kurslar, interaktiv platformalar
Professional rivojlanish va sertifikat kurslari Ta'lim sayyohligi	Masalan, buxgalteriya, menejment, HR, soft skills kurslari Ta'lim sayyohligi Xorijiy o'quv dasturlariga yo'naltirish, grantlar, konsultatsiyalar

1-jadval Ta'lim xizmati jarayonlarining xususiyatlari

Yuqoridagi jadvalda ta'lim xizmatlarining quyidagi asosiy yo'nalishlari rangbarang bloklar orqali ko'rsatilgan:

1. Xususiy maktablar va litseylar
2. Til o'rgatish markazlari
3. Repetitorlik xizmati
4. IT va texnik ko'nikmalar markazlari

5. Onlayn ta'lim platformalari

6. Professional rivojlanish va sertifikat kurslari

7. Ta'lim sayyohligi Har bir blokda yo'nalish nomi va uning qisqacha tavsifi keltirilgan bo'lib, bu ro'yxat tuzish jarayonida bozor segmentlarini tez va aniq tushunishga, ularni yagona kontekstda ko'rib chiqishga hamda strategik rejalashtirishda samarali qarorlar qabul qilishga yordam beradi. To'plangan ma'lumotlarni tahlil qilishdan avval ta'lim xizmatlarining asosiy yo'nalishlari aniq belgilab olindi. Yo'nalishlar ta'lim xizmatlari bozorida turli segmentlarni qamrab oladi va har birining o'ziga xos ustunlik hamda chaqiriqlari mavjud.

Xususiyat Tavsif Xizmatga yo'naltirilgan Mahsulot emas, balki bilim, ko'nikma, malaka beriladi. Uzluksizlik Jarayonlar o'quvchining butun ta'lim davrini qamrab oladi. Moslashuvchanlik Har bir muassasa o'ziga xos yondashuvga ega bo'lishi mumkin. O'lchab bo'ladigan natija Baholar, diplomlar, bandlik ko'rsatkichlari orqali baholanadi. Axborotga asoslanganlik Jarayonlar statistik, analitik ma'lumotlarga asoslanadi. Ushbu jadvalda keltirilganidek, ta'lim tizimining xizmatga yo'naltirilgan tabiatini ko'rib chiqilsa, u mahsulot, ya'ni siyosiy yoki texnik ko'rinishda tovar emas, balki bilim, ko'nikma va malaka shaklida xizmat ko'rsatishni nazarda tutadi. Bunda o'quvchi mijoz sifatida qabul qilinib, uning ehtiyojlari va kasbiy maqsadlari.

Til o'rgatish markazlarining afzalliklari global ishchi migratsiya va chet el ta'limi ehtiyojlari tufayli doimiy talab, xalqaro sertifikat (IELTS, CEFR, JLPT) olish imkoniyati paydo bo'ladi. Muammolari – raqobat kuchli, sertifikatsiz markazlarga ishonchsizlik mavjudligida. Istiqbollari – onlayn kurslar va sertifikatli dasturlarni kengaytirish, kompaniyalar bilan korporativ hamkorlikni yo'lga qo'yish hisoblanadi.

Yo'nalish	Tavsif	Afzalliklar	Kamchilik va muammolar	Rivojlanish istiqbollari
Xususiy maktablar va litseylar	Maktabgacha, umumiy o'rta yoki ixtisoslashgan ta'lim	Davlat ta'limiga nisbatan sifatli muhit, kam sonli o'quvchi	Yuqori investitsiya va litsenziya talablari	Sifatli ta'limga talab ortmoqda, ota-onalar xususiy maktablarga qiziqmoqda
Til o'rgatish markazlari	Ingliz, rus, koreys, nemis va boshqa tillar	Ishga joylashish, xorijga chiqish istagi bilan bog'liq talab yuqori	Raqobat kuchli, sertifikat bermaydigan markazlarga ishonchsizlik	IELTS, CEFR, JLPT kabi sertifikatli kurslar dolzarb, onlayn shaklga o'tish imkoniyati yuqori
IT va texnik ko'nikmalar markazlari	Dasturlash, grafik dizayn, raqamli marketing	Raqamli iqtisodiyot rivoji bilan bog'liq, ish topish imkoniyati yuqori	O'qituvchilar yetishmovchiligi, zamonaviy texnika kerak	Eng tez rivojlanayotgan yo'nalish, yoshlar orasida katta talab mavjud
Repetitorlik xizmati	Maktab fanlari, testga tayyorlash	Maktabda bilim yetishmayotgani	Sifat nazorati past bo'lishi mumkin,	Online repetitorlik rivojlanmoqda, guruhli darslar kengaymoqda

		sababli doimiy talab mavjud	individual yondashuv zarur	
Onlayn ta'lim platforma-lar	Vebinarlar, video darslar, interaktiv kurslar	Cheksiz auditoriya, xarajatlar kam, istalgan vaqtda o'qish mumkin	Texnik platforma yaratish qiyin, ishonch muammosi	COVID-19dan so'ng keskin o'sdi. AI asosida moslashtirilgan o'quv kurslar trendda
Professional rivojlanish kurslar	Buxgalteriya, HR, soft skills, menejment	Ishlayotganlar uchun zarur, qisqa muddatda amaliy ko'nikmalar	Maxsus bilim va tajriba talab qiladi	Korporativ ta'lim shakllari rivojlanmoqda; sertifikatlar orqali ishonch ortmoqda
Ta'lim sayyohligi	Xorijda o'qish, grantlar, konsultatsiyalar	Xalqaro ta'limga qiziqish kuchli, savodli yoshlarga xizmat	Ko'p hujjatlar, ishonchli hamkor zarur	Buyuk Britaniya, Koreya, Turkiya yo'nalishlarida keskin talab mavjud

IT va texnik ko'nikmalar markazlarining afzalliklari raqamli iqtisodiyot sharoitida yuqori ishga joylashish imkoniyati, loyiha asosidagi o'qitishdan iborat. Muammolari – malakali instruktorlar yetishmasligi, zamonaviy uskunalar va litsenziyalangan dasturiy ta'minotga katta xarajat qilish kerak. Istiqbollari – yoshlar orasida talab sezilarli; mentorlik va amaliy loyihalar orqali o'quv dasturlarini boyitishdan iborat. Repetitorlik xizmatining ustun tomonlari – maktab va oliy ta'limga tayyorlov bo'yicha barqaror bozor talabi hamda individual yondashuv imkoniyatidir. Boshqa tomondan, sifat nazoratining yetarli emasligi va ta'lim sifati to'liq o'qituvchining shaxsiy malakasiga bog'liq bo'lishi ushbu xizmatning asosiy muammolari sifatida ko'riladi. Repetitorlik xizmatlari rivojlanishining istiqbolli yo'nalishlari qatorida onlayn platformalar asosida guruhli mashg'ulotlarni yo'lga qo'yish hamda ta'lim sifatini markazlashtirilgan boshqaruv mexanizmlari orqali tizimli nazorat qilish imkoniyatlari alohida ahamiyat kasb etadi[4].

Ta'lim sayyohligining afzalliklari – bu chet elda o'qish va grant yutib olish bo'yicha noyob xizmat turlarining mavjudligi, shuningdek, yuqori darajadagi professional maslahatlar olish imkoniyatidir. Biroq ushbu yo'nalishda hujjatlarni rasmiylashtirishning murakkabligi va ishonchli xorijiy hamkor topish zarurati muammoli jihatlar sifatida namoyon bo'ladi.

Ta'lim sayyohligi sohasi istiqbollari orasida Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya va Turkiya kabi yo'nalishlarda talabalar oqimini oshirish, shuningdek, xorijga chiqish oldidan onlayn pre-departure (jo'nab ketishdan avvalgi) treninglarni joriy etish muhim o'rin tutadi. Har bir segment o'ziga xos bozor dinamikasi va infrastrukturaviy talablar bilan ajralib turadi. Ushbu bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun ta'lim xizmatlari sifatini tizimli boshqarish, raqamli yechimlarni joriy etish hamda xalqaro standartlarga mos sertifikatlash mexanizmlarini rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ta'lim xizmatlariga oid ta'riflar va yondashuvlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.
2. Brookshier K. Method vs. methodology: understanding the difference //Uxdesign. cc. – 2018. Campbell S. Perspectives: Method and methodology in nursing research //Journal of Research in Nursing. – 2016. – Т. 21. – №. 8. – S. 656-659.
3. Ромащенко Т.Д., Трещевский Ю.И., Трещевский Д.Ю. Методология научного исследования экономики, управления и финансов. – 2018
4. Костен Д.Г. Смена парадигмы мышления: фундаментальные проблемы криптосферы //Экономический базис развития науки и технологий в России. – 2018. – С. 42-47